

(GT10 - Reconhecendo Corpos, Tecnologias e Espécies Companheiras)

**REFLEXÕES ACERCA DA CORPOREIDADE MULTIESPECÍFICA
ATRAVÉS DO ENTORNO E DOS VESTÍVEIS**

Mestrando Henrique Mendes Zadorogouoi (UNESP)
Camila Reginaldo Johansen Longo (UNESP)

Resumo

Este artigo busca trazer uma reflexão sobre a percepção da corporeidade multiespecífica, articulando por meio da arte contemporânea, com conceitos de necropolítica e do uso do termo da “Cegueira Biológica” (tangenciando o conceito da impercepção botânica). Entendendo corporeidade como a relação entre ser e espaço a partir do gesto (como traz Christine Greiner em *Corpos Crip*) e sua característica multiespécie, que é estabelecida nas relações inter corpóreas e com o entorno (Juliana Fausto em *A Cosmopolítica dos Animais*), os insetos entram nessa discussão análogos aos corpos humanos em um mundo onde o controle da impercepção, do desconhecimento sobre si e da morte, de corpos específicos e errantes, desponta como mecanismo de soberania sistêmica (Achille Mbembe em *Necropolítica*). Como parte do processo de investigação do tema e conclusão, esta pesquisa busca apresentar uma produção prática artística, onde serão desenvolvidos acessórios de rosto a partir de corpos de artrópodes associados a outros materiais.

Palavras-chave: Corporeidade; Multiespécie; Cegueira Biológica; Arte Contemporânea.

Abstract

This article seeks to bring a reflection on the perception of multispecific corporeality, articulating, through contemporary art, with the concept of biological blindness (in parallel with botanical imperception) and necropolitics. Understanding corporeality as the relationship between being and space based on gesture (Christine Greiner in “Corpos Crip”) and its multispecies characteristic, which is established in intercorporeal relationships and with the surroundings (Juliana Fausto in “A Cosmopolítica dos Animais”), insects enter into this discussion related to human bodies in a world where the control of imperception, lack of knowledge about oneself and death, of specific and wandering bodies, emerges as a mechanism of systemic sovereignty (Achille Mbembe in “Necropolitics”). As part of the process of investigating the topic and concluding it, this research seeks to present a practical artistic production, where face accessories will be developed from arthropod bodies associated with other materials.

Keywords: Corporeality; Multispecies; Biological Blindness; Contemporary Art.

INTRODUÇÃO

Este artigo se propõe a apresentar os resultados de uma pesquisa que analisa a

construção de corporeidades, pensando nas influências entre corpo, espaço e instituições, e as relações inter-corpóreas e inter-espécies, e como despontam, dessas relações, uma possibilidade de pensamento sobre uma produção artística vestíveis e sobre o processo de criação em uma perspectiva na busca multiespécie que questiona o antropocentrismo institucionalizado e tenta criar lapsos e brechas temporais que rompam com a lógica capitalista vigente.

A construção e organização social como a conhecemos segue uma lógica ocidental antropocêntrica e militar, desenvolvida e lapidada durante anos para que possa exercer (de forma a replicar) políticas de disciplina e controle sobre os próprios indivíduos que a integram. Com a premissa de que a sociedade avança e se moderniza através da busca do conhecimento pelo conhecimento, fica escondida sob o pressuposto instalado por Aristóteles (c. 384-322 a.C.), “por natureza, todo homem deseja conhecer” (Metafísica - Livro I, p.1, uma série de normas sociais derivadas do antropocentrismo e da busca humana por uma soberania de espécie. Neste cenário, a corporeidade desponta para a maneira como um corpo vê e é visto por seu entorno, assim como relacionam-se entre si as questões políticas, econômicas, tecnológicas, científicas e culturais que agem sobre esses corpos. Dessa forma, o antropocentrismo age no cerne do desenvolvimento da corporeidade, da visão de si mesmo e de outros humanos e outros corpos não humanos, e em qual papel cada um destes irá exercer na organização social em que está inserido.

Pensando em como a percepção de si e do entorno possibilita uma ação no mundo que molda este espaço através do gesto e da soma de gestos de pessoas e seres, entendemos que o processo de aprendizagem do corpo está diretamente ligado às mudanças fisiológicas que podem ocorrer no ser e em suas capacidades perceptivas bem como em seu entorno, em uma relação de mutualismo entre ser e mundo.

CORPO PRÓPRIO E CORPO OUTRO

Sistematicamente, o corpo é submetido a um regime espacial e temporal instituídos

por mecanismos ocidentais e capitalistas através de políticas que obliteram a igualdade, a justiça e a liberdade. Neste sentido, a população se desenvolve em um mundo imerso em tentativas constantes de separar corpo e mente e de alterar os sentidos perceptivos dos sujeitos que o integram, este corpo/ser se desenvolve nas entranhas da formação social que o circunda, e agem e se adaptam a uma realidade onde o fim do mundo ocorre no presente. A escolha do Estado e de iniciativas privadas, de políticas que almejam o distanciamento entre os corpos, como herança do processo colonial e da escravidão, remontam as violências destes períodos como parte essencial do projeto de controle dos indivíduos, separando-os de seu entorno e conseqüentemente de aprendizagens não tradicionais (MBEMBE, 2018). Sobre as imposições dicotômicas, Christine Greiner traz:

A lógica binária recorrente nessas práticas de poder explicitou a gênese de pronomes (eu-outro, meu-seu, ele-ela, nós-vocês). [...] Essas matrizes epistemológicas, somadas às leis concebidas por George Boole, promoveram uma estabilidade fictícia para definir a natureza humana e todas as relações binárias dela decorrentes, tais como as fronteiras compartimentadas entre dentro e fora, natureza e cultura, corpo e mente. (GREINER, 2023. p 15)

Assim, a servidão institucionalizada, bem como instâncias materiais do entorno – o planejamento do meio urbano; arquitetura impositora de prédios que se sobrepõem ao meio natural – que deslocam populações, que destróem terrenos, e curvam ventos e mares; a formação dos “quartos de despejo” (JESUS, 1960) as propagandas onipresentes que almejam um hiperconsumo, os “espaços-lixos” que sobram do avanço desenfreado da metrópole (KOOLHAAS, 2001), conceito desenvolvido para evidenciar os espaços onde a gentrificação e a modernização estão mais presentes, e que juntas formam um ambiente genérico e presentista, entre muitos outros, instalam uma necessidade de percepção destes dispositivos que precede a percepção dos corpos e coletivos do entorno e também a percepção de si mesmos. Os corpos emergem em um espaço-tempo totalmente colapsado – uma vez que este foi apropriado, atravessado e remodelado pela globalização e neoliberalismo, instâncias que buscam dissolver a junção destes dois conceitos (espaço e tempo) ao máximo em uma

esperança de alcance da modernidade plena e apagamento de rastros de memória e passado, com isso o reconhecimento dos sujeitos sobre si mesmos está atrelado ao papel que essas soberanias ascendem sobre ele.

A relação humano não-humano no cotidiano participa do “currículo oculto”, passado diretrizes para todos os integrantes de uma organização social, e pode ser observada em diversas ocasiões: desde sapatos, roupas a ambientes de ensino, artes, cultura, saúde, compras assépticos, sem a presença de plantas de nenhuma espécie, parquinhos com gramado artificial para crianças, além de religiões antropocêntricas, a filosofia, a história, a ciência etc. Aqui, a interação entre humanos e não humanos é direcionada para a ideia de que o conhecimento só pertence aos humanos, categorizando e objetificando os corpos de outros animais, plantas e seres à ferramentas de estudo, resgatáveis ou indesejados nestes espaços (COUTINHO, 2017). Isso também leva ao conceito de “cegueira botânica” e, aqui proponho pensar essa cegueira botânica de forma mais ampliada, então “cegueira biológica”, onde humanos perdem a habilidade de reconhecer, identificar e validar formas de vida ao seu redor, restringindo sua ação no mundo e limitando sua capacidade perceptiva sobre o que “não é humano”, classificando outros seres em campos genéricos e taxativos (planta, animal, inseto, solo, etc) e como consequência privando a si mesmos de uma possibilidade de saber e percepção ampliada.

Enquanto considerarmos a relação humana/além de humana um problema a ser resolvido em escolas e pelos estudantes, o dualismo entre humanos e outras formas de vida continuará intacto. A educação para humanos ainda possui mensagens ocultas, uma delas certamente é a de que educação é para humanos. (AFIF, 2015, p. 17)

O processo de modernização das cidades, instalando seus oásis capitalistas atemporal, assépticos e genéricos, os espaços-lixo (KOOLHAAS, 2001) busca criar espaços à vontade humana, dentro de necessidades humanas (ainda assim, mais para alguns humanos do que para outros) e distanciar o máximo que pode o desenvolvimento da humanidade de outras espécies e ecossistemas. A cidade, por maiores que sejam os esforços humanos em mantê-la o

mais distante possível de outros seres, ainda é atravessada por esses, onde sempre há uma existência não humana em contato com humanos, e essa forma de vida está sempre aprendendo conosco (junto, não a partir de nós), assim, continuamente estamos em comunicação com o mundo do entorno e com todos os corpos que o compõem. A dessacralização dos ambientes de ocupação humana é relevante para a assimilação de que o conhecimento está também no exterior não no sentido do que deve ser investigado, para que o conhecimento perca o status de “posse humana”, uma vez que não é necessário estar em uma construção humana para conhecer e aprender, produzir arte que não se limitam às diretrizes de pesquisa das legislações vigentes.

Nesta ótica, o indivíduo/artista dissolve a dicotomia pré estabelecida de “corpo” e “mente”, “eu” e “outro”, entendendo a si mesmo de maneira integral e junto do ao redor, com a capacidade de se tornar observador de si e do outro, assim, o observador e o corpo observado estão diretamente interligados, em uma relação de mutualismo (MERLEAU-PONTY, 1945), um sendo uma extensão do outro, aprendendo e ensinando o outro e a si mesmos. Cada ser é então um corpo consciente de sua consciência e reconhecível, e, a partir disso, pode agir e conhecer o mundo e a si mesmo, interferindo e compondo o mundo através do gesto, que por sua vez é a participação do corpo no espaço (GREINER, 2023).

MÁSCARAS PARA NÓS: PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta série de 2 obras intituladas Máscaras I e II (2025), são utilizados arames, cabelo e insetos coletados na rua e no campus do IA Unesp, uma das máscaras possui escala para um rosto humano, enquanto que a outra para uma cigarra, o que se torna uma analogia direta com as dimensões entre os corpos que vestem as máscaras e a obra, assim como também pode ser uma analogia para a aglutinação de corpos ou o exoesqueleto de insetos e a ação de se reconhecer em um mundo compartilhado. A primeira máscara (Fig 1) com 41 cm de altura, 30 cm de largura e 10 cm de espessura, modelada com arame para solda, possui finos crochês

feitos com cabelo que se juntam à estrutura metálica e sustentam miçangas como parte de sua formação (Fig 2). O uso do cabelo junto de coros de insetos é especialmente relevante para essa obra, já que a queratina presente nos cabelos e a quitina presente no exoesqueleto de diversos artrópodes exercem por natureza a função de resistência e proteção, de um corpo ou parte dele, assim a máscara também remonta à ideia de armadura, carapaça, corpo de corpos. Os insetos colocados pertencem tanto a este novo corpo-armadura e ao corpo que o veste quanto seus exoesqueletos pertencem a si mesmos.

Figuras 1 e 2: Máscara I. 41x30x10cm. Arame, miçangas e crochê de cabelo.

Fonte: Os autores.

A outra máscara (Fig 3), possui 3,5 cm de comprimento e 2,4 cm de largura e 1,5 cm de espessura, feita especialmente para uma cigarra. Também possui uma estrutura feita em arame, com bordados de cabelo (Fig 4). Cria um paralelo entre a máscara-armadura para humanos e para a cigarra, que por sua vez, em teoria já possui um exoesqueleto que exerceria essa função. Este inseto, retirado sem vida do caminho e transformado em objeto artístico, torna-se em realidade um objeto de posse humana, sua armadura não o protegeu em morte de ataques predatórios nem da coleta e nem de sua inserção no circuito artístico, agora com valor

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

mercadológico, uma obra, diferentemente de em vida, ou morte não interferida, onde ocupava uma posição de não-desejo humano ou de alimento para pequenas formigas e larvas (dentre outras posições em um ecossistema, é claro) e neste caso seu corpo pertenceria após a morte à formiga? e então o corpo efetivamente pertence a algo ou alguém em morte? o corpo realmente é um objeto, como a formação social nos condiciona a crer? As formigas teriam então uma posse efêmera, curta e não exploratória dessa cigarra, sem valor de mercado como o conhecemos. No caso de insetos que não estão imersos em um mundo moderno e neoliberal, como a cigarra ou as formigas, não há forças de soberania que operam sobre elas que venham de sua mesma espécie, todas essas relações de poder sobre elas são externos à suas próprias organizações, partindo de predadores (humanos ou não) ou do desenvolvimento da cidade ao redor. Nesse sentido, também pode ser feita uma analogia entre instalações de poder antropocêntricas que, a partir do próprio corpo, vão se expandindo e se amontoando; corpo, comunidade, ética e moral, legislação e políticas governamentais e políticas internacionais, entre outras camadas de uma relação mundo e corpo.

Figuras 3 e 4: Máscara II. 35x24x15mm. Arame e crochê de cabelo.

Fonte: Os autores.

A coleta de corpos e objetos, por exemplo, é reflexo de um sujeito que conhece seu entorno e aglutina a si este entorno. Com isso, o corpo pode se incrustar de todos os objetos que adiciona à ele de certa forma encontrando maneiras de corromper com a norma capitalista e disciplinar e criar um espaço para sua existência

Fica dúvida a função dessas máscaras, entre elas protegerem ou entregarem os corpos que as usam. Para isso, somos obrigados a sair da esfera palpável e visível do mundo para permitir que as percepções imateriais estabelecidas pelas instâncias de poder entrem na dança perceptiva. A associação entre corpos neste contexto precede a percepção individualizada de cada um deles, o sujeito reconhece a si mesmo como parte de um coletivo antes de reconhecer a si de forma isolada. O corpo surge em um mundo onde o reconhecimento da sua existência está atrelado ao papel que uma soberania de poder que ascende sobre ele. A construção desse exoesqueleto adicionado ao corpo, no entanto, permite o corpo transitar, reconhecer-se ou ser reconhecido bem como abre a possibilidade do corpo participar do mundo para além da sua existência no sentido neoliberal de produção ao que está acostumado, ao mesmo tempo que está totalmente inserida e atrelada a este mundo, criando um *looping* paradoxal.

Esse *looping* cria uma pequena brecha no espaço e tempo de percepção que desafia a linearidade do tempo ocidental, como modo de confrontar as estratégias e políticas que as práticas neoliberais vêm criando para obliterar ideias de liberdade, justiça e igualdade, relegando-as à ordem do impossível, mesmo que essa brecha se feche quase que imediatamente após ser aberta. Portanto, a corporeidade se dá a partir dos atravessamentos materiais e imateriais ao que constitui essencialmente o corpo humano, o espaço e o tempo.

REFERÊNCIAS

AFFIF, Ramsey Rasheed. *Educating in a multispecies world*. University of Toronto (Canada), 2015.

COUTINHO, Juliana Fausto de Souza. *A COSMOPOLÍTICA DOS ANIMAIS*. 2017.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir*. 42. ed. Petrópolis: Editora Vo zes, 2014.

FREIRE, Paulo. Educação “bancária” e educação libertadora. Introdução à psicologia escolar, v. 3, 1997.

GREINER, Christine. *Corpos Crip: instaurar estranhezas para existir*. São Paulo: N-1 edições, 2023.

JESUS, Carolina Maria de. *Quarto de despejo – diário de uma favelada*. São Paulo: Francisco Alves, 1960.

MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. São Paulo: N-1., 2018

MBEMBE, Achille. *Brutalismo*. São Paulo: N-1, 2020.

MERLEAU-PONTY, Maurice. *Fenomenologia da percepção*. São Paulo: Martins Fontes, 2018.

KOOLHAAS, REM. Três textos sobre a cidade: Espaço-lixo, p 67-111 [tradução Luís Santiago Baptista]. -- 1. ed. -- São Paulo: Gustavo Gili, 2014.

Como citar este texto:

ZADOROGUOI, Henrique M.; LONGO, Camila R. J. Reflexões Acerca da Corporeidade Multiespecífica Através do Entorno e dos Vestíveis. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-9.